

Contraste del urbanismo táctico como aporte social en ciudades de Colombia

Contrast of tactical urbanism as a social contribution in Colombian cities

Contraste do urbanismo táctico como contribuição social nas cidades colombianas

Rubén Darío Calixto Morales / Fondo Verde, Colombia / arqrubencalixto@gmail.com

Gonzalo de la Fuente de Val / Fondo Verde, España / gdelafte@gmail.com

Recibido: 15/1/2023

Aceptado: 2/6/2023

Publicado: 27/9/2023

RESUMEN

La transformación urbana es una de las claves para contribuir al desarrollo de escenarios que no han sido intervenidos y que generan algún tipo de condición especial para una comunidad o sector de la ciudad, y que requieren ser atendidos. Dentro de las transformaciones urbanas, se destacan algunos mecanismos e instrumentos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, como son el urbanismo táctico, las intervenciones urbanas y los proyectos de acupuntura urbana. De ahí que el objetivo fue comparar la profundidad en el impacto de las intervenciones urbanas con la implementación de la participación social como base para el diagnóstico y la búsqueda conjunta entre el actor social y estratégico, como mecanismo de desarrollo urbano sostenible. Esta reflexión partió de analizar las intervenciones de urbanismo táctico en dos ciudades; una intervención positiva desarrollada en la ciudad de Medellín y una negativa en la ciudad de Tunja, ambas en Colombia, logrando evidenciar el impacto social y la importancia de realizar un correcto diagnóstico para la solución de necesidades particulares de la comunidad y sector específico.

Palabras clave: acupuntura urbana, arquitectura del paisaje, intervención urbana, participación comunitaria

ABSTRACT

The urban transformation is one of the keys to contributing to the development of scenarios that have not been intervened and that generate some kind of special condition for a community or sector of the city, and that require to be attended to. Within urban transformations, some mechanisms and instruments stand out to improve the living conditions of citizens, such as tactical urbanism, urban interventions and urban acupuncture projects. Hence, the objective was to compare the depth and impact of urban interventions with the implementation of social participation as a basis for the diagnosis and the joint search between the social and strategic actor, as a sustainable urban development mechanism. This reflection started from analyzing the interventions of tactical urbanism in two cities; a positive intervention carried out in the city of Medellín and a negative one in the city of Tunja, both in Colombia, achieving to highlight the social impact and the importance of carrying out a correct diagnosis for the solution of particular needs of the community and specific sector.

Keywords: community participation, landscape architecture, urban acupuncture, urban intervention

RESUMO

A transformação urbana é uma das chaves para contribuir com o desenvolvimento de cenários que não têm sido intervencionados e que geram algum tipo de condição especial para uma comunidade ou setor da cidade, e que requer atendimento. Dentro das transformações urbanas, destacam-se algumas cirurgias e instrumentos para melhorar as condições de vida dos cidadãos, como são o urbanismo tático, as intervenções urbanas e os projetos de acupuntura urbana. Daí que o objetivo seja comparar a profundidade no impacto das intervenções urbanas com a implementação da participação social como base para o diagnóstico e a busca conjunta entre o ator social e estratégico, como mecanismo de desenvolvimento urbano sustentável. Esta reflexão parte de analisar as intervenções de urbanismo tático em duas cidades; uma intervenção positiva desenvolvida na cidade de Medellín e uma negativa na cidade de Tunja, ambas na Colômbia, logrando evidenciar o impacto social e a importância de realizar um diagnóstico correto para a solução de necessidades particulares da comunidade e setor específico.

Palavras chave: acupuntura urbana, intervenção urbana, paisagismo, participação comunitária

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones urbanas se realizan para contribuir al desarrollo de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, incluso, muchas veces las necesidades particulares de una comunidad son resueltas y generan un impacto social positivo en la percepción de la calidad del paisaje urbano. Estas intervenciones pueden estar asociadas al urbanismo táctico o a la acupuntura urbana, ya que obedecen a estudios previos para identificar problemáticas ambientales (ecológicas, sociales y económicas) complejas que requieren involucrar diferentes intereses y dimensiones para llevarlas a cabo.

Para comprender de mejor manera lo que se planea por parte de una intervención urbana y el cómo se hace, hay que remitirse a los conceptos de urbanismo táctico, acupuntura urbana e intervención urbana. El *urbanismo táctico* es una estrategia participativa y económica que busca comprender las necesidades de la comunidad desde adentro, identificando problemas y proponiendo soluciones eficaces y ajustables con el tiempo (Contreras, 2021). Además, busca abordar la falta de identidad y espacios de encuentro en la comunidad, fomentando la expresión y manifestación de ideas. Según Jacobs (1961), este enfoque debe combatir la falta de identidad y la carencia de espacios de encuentro para que la comunidad se conozca, se exprese y se manifieste. La *acupuntura urbana*, por su parte, tiene como finalidad intervenir a fondo las zonas deterioradas para su rehabilitación, enlazando e incentivando la creación de diversas funciones, para generar una mejor calidad de vida. Mientras que la *intervención urbana* identifica ciertas partes de la ciudad que no se están aprovechando o que están en condición de deterioro para transformarlas tanto para la comunidad como para el sector.

En la arquitectura y el urbanismo, la operatividad ayuda a la planeación y ordenamiento del territorio, permitiéndole avanzar en la búsqueda de mecanismos como herramientas para materializar los preceptos normativos establecidos, bajo la idea de desarrollar la ciudad desde principios y parámetros de la sostenibilidad ambiental (ecológica, social y económica). Sin embargo, la función de la operatividad con el fin de la transformación urbana no implica que deben utilizarse aspectos arquitectónicos que regularizar el escenario, sino con elementos funcionales que aporten significativamente al uso y se adapten a las necesidades específicas del entorno. Wadel (2009) manifiesta que transformar el territorio para el usuario, se genera a partir de la proyección y diseño desde las necesidades particulares, generando escenarios con sus respectivas variaciones, que incluso al estar separados se conforman, comprenden y funcionan como un conjunto que posibilita la generación de dinámicas sociales.

A nivel político, para realizar las intervenciones se debe hacer mediante un acompañamiento a partir del diálogo para la concertación y asignación presupuestal y de corresponsabi-

lidad a los diferentes sectores de la ciudad y sus habitantes, asimismo, del reconocimiento cultural que no solamente se encarga de identificarlos, sino que valora sus manifestaciones culturales y de los espacios que requieren a diferentes escalas ya sea local, comunal y urbana o metropolitana. Para lograr una intervención integral en la ciudad, se deben incorporar estrategias fundamentales, como la accesibilidad universal para abordar diversas barreras arquitectónicas y urbanas. Esto implica resolver problemas de comunicación visual, auditiva y lingüística, así como considerar la movilidad física, la concientización política para el cumplimiento de leyes y normas, las condiciones sociales de las personas, el conocimiento pragmático de sus necesidades y deseos, el funcionamiento y disponibilidad del transporte, y adecuaciones específicas para diferentes tipos de acceso a los espacios. Es esencial ofrecer soluciones múltiples y respuestas precisas que se adapten al entorno y contexto inmediato.

El objetivo de este artículo es comparar el impacto de las intervenciones urbanas que implementan la participación social como base para el diagnóstico y la búsqueda conjunta entre los actores sociales y estratégicos, como mecanismo de desarrollo urbano sostenible. Se describe el método utilizado en una intervención de urbanismo táctico en las ciudades de Tunja y Medellín, junto con los resultados obtenidos y una discusión sobre las intervenciones realizadas por las alcaldías para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad. Además, se pretende corroborar si ciudades como Tunja están en un proceso equívoco respecto a lo que se busca y pretende con las intervenciones urbanas mediante el urbanismo táctico.

DESARROLLO

De acuerdo con ONU-Habitat (2021), el espacio público se debe considerar como un activo clave para el funcionamiento de la ciudad con intervenciones urbanas por medio del urbanismo táctico. Dicha intervención se desarrolla mediante acciones emergentes de bajo costo y ágil implementación, que dan respuesta objetiva a las necesidades ecológicas, económicas, de integración, identidad cívica, seguridad y salud como estrategia integral para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de la ciudad.

El territorio se encuentra en constante transformación, influenciado por las características del lugar y la sociedad que lo habita. En el desarrollo urbano, es esencial planificar espacios con base en la participación social, obteniendo ideas y perspectivas de la comunidad. El estudio del territorio en la planificación urbana permite realizar un diagnóstico claro de las actividades y necesidades de la población, lo que facilita el análisis de causas y efectos, y la propuesta de soluciones para mejorar la calidad de vida.

En diversas intervenciones urbanas en Colombia, se ha observado una distinción entre dos grupos de actores en la concepción de los territorios: aquellos que ejercen control sobre

ellos y aquellos que los habitan. Los habitantes tienen la capacidad de participar activamente a través de manifestaciones sociales y expresar sus intereses desde distintas perspectivas, aunque a veces no sean completamente escuchados o considerados. Sin embargo, también existen habitantes pasivos que se conforman con la forma en que se controla, planifica y diseña el territorio, posiblemente debido a un conformismo que no considera la posibilidad de unirse a los habitantes activos para exigir sus necesidades y demostrar su contribución en la conformación social del paisaje urbano. Es fundamental fomentar una mayor participación y empoderamiento de todos los habitantes en la configuración de sus entornos urbanos, reconociendo la importancia de sus aportes en la construcción de ciudades más inclusivas y sostenibles.

La metodología general se define en cuatro etapas siguiendo lo expuesto por Luna y Ocampo (2019):

- Identificar el problema o problemática, causas y efectos.
- Identificar los actores externos sociales, comerciales e institucionales, para su financiación.
- Invitar a la comunidad a participar en talleres de diagnóstico y creación.
- Convocar a talleres para socializar y retroalimentar el proyecto y concretar los acuerdos.

El proceso se realizó con las siguientes técnicas:

- Diagnóstico, síntesis territorial y análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas): Identificación y definición de variables internas y externas, positivas y negativas del lugar y del contexto.
- Lluvia de ideas: Registro de aportes, socialización del propósito y definición del alcance del proyecto.
- Agrupación de conjuntos: Agrupación de ideas de acuerdo con los intereses y propósitos similares.
- Planificación: Apropiación de los resultados del taller, análisis del territorio (oferta, demanda y restricciones) y definición de la localización.
- Ejecución: Participación de la comunidad y de los actores sociales y estratégicos.
- Seguimiento: Una vez realizada la intervención se evalúa para tomar decisiones correctivas, si las hay, para convertirlo en un proyecto permanente.

El método utilizado para las intervenciones en los últimos cinco años en Medellín por medio de urbanismo táctico se fundamentó en el planteamiento teórico anterior y en lo manifestado por Brenner (2016), considerando que:

- No se debe considerar como una herramienta decorativa, sino como una prioridad para la solución del problema.
- Generar un cambio en la consideración política para la reapropiación de los espacios intervenidos desde la eficiencia, inclusividad y colaboración de la comunidad.
- La transformación urbana desde la visión integral de conjunto, al considerar todas las variables, incluyendo causas y efectos.
- Diagnóstico a partir de la participación ciudadana como método definido por algunas teorías urbanas.

En cuanto a las intervenciones realizadas en Tunja en el 2022, la fundamentación se dio a partir de la identificación de zonas en deterioro como mecanismo de transformación y su «embellecimiento» para la apropiación social.

Las intervenciones realizadas por la Alcaldía de Medellín se desarrollaron por medio de la Secretaría de Movilidad de la propia institución, dentro de los proyectos de urbanismo táctico que generó gran aceptación, resalta la intervención de los exteriores del Centro Comercial Unicentro y los proyectos de bicirreles. Como se evidencia en la *figura 1*, se analizaron los puntos álgidos de conflicto peatonal y vehicular, principalmente en los accesos peatonales del centro comercial, en el que, basado en la identificación de las problemáticas en el análisis de flujos y de áreas perdidas, se definieron zonas de mobiliario urbano, de circulación peatonal y franja de elementos ambientales, que dinamizaron y resolvieron significativamente las particularidades de subutilización del espacio. El proyecto así mismo se fundamentó en controlar las zonas utilizadas para parqueo de vehículos que generaban condiciones de tráfico e inseguridad para el peatón, en incorporar un sistema claro de señalización horizontal y la generación de cruces peatonales seguros con la recuperación de espacios públicos contiguos a la zona comercial, como resultado del trabajo articulado con la Junta de Acción Comunal de los barrios aledaños.

Para lo relacionado con los parqueaderos y bicirreles, se analizaron los espacios perdidos y la afluencia del sistema de movilidad tipo bicicletas, en el que se consideraron la alta demanda de zonas de circulación y de parqueadero fuera y dentro del mismo centro comercial. Estos espacios se definieron de manera que fueran beneficiadas las personas que toman como alternativa de movilidad, sistemas no contaminantes de transporte y que estuviesen ubicados cerca de las zonas de acceso peatonal a rampas, escaleras y ascensores. Ambos proyectos, fundamentados en la implementación de la participación de la comunidad respecto de las necesidades frente a las actividades cotidianas y la dinámica de uso del sector. Así mismo se tuvieron en cuenta escenarios como puntos de hidratación, sistemas de seguridad, espacios para el mantenimiento técnico de las bicicletas y puntos de recarga para bicicletas y patinetas eléctricas.

Figura 1. Recuperación del espacio público y bicicarriles en el Centro Comercial Unicentro.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín (2017).

En Tunja, las intervenciones se han desarrollado en varios sectores de la ciudad con el fin de renovar escenarios públicos: tipo canchas de multifunción (fútbol, voleibol y baloncesto), principalmente desde el aporte estético y con la finalidad de motivar a la comunidad al uso y apropiación del espacio, sin embargo, no contempló acciones para: el alumbrado público, implementación de rampas y accesos, recuperación de áreas para actividades complementarias, zonas de protección (sol y lluvia). Básicamente se realizaron actividades de embellecimiento (pintura). Este plan de recuperación del espacio público promovido por la Alcaldía tiene como premisa la intervención de espacios públicos para su embellecimiento, maximizando su valor compartido (Alcaldía Mayor de Tunja, 2022). Lo anterior, es una idea de que, si bien tiene una intención de intervenir para mejorar, no se llega, ni parte desde la objetividad de lo que busca el urbanismo táctico. Este tipo de actuaciones han generado impacto en la comunidad por la intervención de escenarios con aportes estéticos para su restauración -considerados como superficial- como se evidencia en la *figura 2*. Dichas acciones no responden a la problemática real como la falta de respuesta a su entorno inmediato, falta de solución para la accesibilidad universal general, no regularización de los espacios perdidos y falta de un diagnóstico para el análisis de situaciones problemáticas de conflicto vehicular/peatonal, etc. Este tipo de intervenciones, por lo tanto, no resuelven las diferentes proble-

Figura 2. Bicicarriles y parqueaderos en Tunja.

Fuente: Alcaldía de Tunja (2022).

máticas que hacen que estos escenarios se deterioren y pierdan su función al ser subutilizados. Aparicio (2022) indica que el interés de generar la recuperación de espacios, por lo tanto, debe ser entendido no como la intervención en términos estéticos ni individualizados, sino como la búsqueda particular de las causas por la falta de uso de los escenarios. Como lo indicaron Hernández (2022) y Garzón (2022), la principal herramienta para la producción de espacios colectivos es la identificación de las problemáticas y necesidades particulares, en las que, con el acompañamiento de los entes de gobierno, se prioricen y establezcan las diferentes rutas de actuación. En Tunja, por ejemplo, existen muchas problemáticas que, desde hace décadas, son consideradas como circunstancias y la respuesta de la comunidad ha sido adaptarse a estas, ya que no son una prioridad para su resolución. Claramente, muchas de estas por varios años fueron objeto de reclamo ante la administración municipal, sin ningún tipo de respuesta ni solución a la fecha.

El desarrollo de intervenciones urbanas, por lo tanto, se refiere a la búsqueda de soluciones de fondo en pro de mejorar la calidad de vida a partir del proceso de diagnóstico con la participación de la comunidad para conocer las necesidades particulares. Este tipo de acciones al ser diagnosticadas, planeadas y ejecutadas, generan un gran impacto social, por lo que su utilidad surge como método replicable para otros lugares en función de soluciones de conjunto, como lo manifestó Wadel (2009). Sin embargo, según Chaves (2021), este tipo de acciones urbanas pueden estar estrechamente relacionadas y no diferenciarse claramente entre sí, lo que puede dar lugar a coincidencias y confusiones en los resultados al replicarlas en diferentes contextos y escenarios. Por su parte Hernández (2022) argumenta que la calidad de vida se mide desde el punto de vista del bienestar a partir de la satisfacción a las necesidades, pero que se ligan directamente a la objetividad a partir de la distribución equitativa de los recursos basados en lo material e inmaterial por las decisiones tomadas a partir de la participación de la comunidad, por lo que el bienestar se podría considerar como subjetivo.

Rodríguez (2017) sostiene que la participación multidisciplinaria de otros profesionales es crucial para abordar la intervención del escenario considerando los conflictos sociales y ecológicos, así como las dimensiones económicas, culturales y urbanas en relación al uso del espacio público. Su enfoque implica reconocer la complejidad de los problemas y la necesidad de trabajar de manera holística para lograr intervenciones urbanas más efectivas y sostenibles. Así mismo, define que el problema social de mayor afectación para el desarrollo de este tipo de intervenciones es en primera instancia la corrupción y el desinterés por la cultura y la falta de identidad, interrumpiendo el desarrollo urbano sostenible. En tal sentido, Razu (2019) resalta que este tipo de intervenciones deben ser analizadas desde el impacto social, cultural y económico y que la comunidad debe ser el centro en la toma de decisiones. Con esto, se contempla que justamente el escenario debe planearse desde tales enfoques bajo

una lógica experimental de socialización constante, y no para que sean decisiones tomadas sin fundamentación desde la perspectiva de subjetividad de los actores estratégicos (Garzón, 2022).

En el caso de Tunja, se evidencia la falta de incorporación y planificación de los principios anteriormente identificados. Esto conlleva a que cada escenario se renueve y "embellezca" de manera individual, pero no resuelve las verdaderas problemáticas urbanas ni sociales. Es necesario realizar talleres de participación con la comunidad para lograr una apropiación social del espacio público y abordar las necesidades de manera integral, considerando una visión de conjunto. De esta forma, se podrá trabajar de modo efectivo en la solución de los desafíos urbanos y sociales que enfrenta la ciudad. Al respecto Hernández (2022) indica que los objetivos de los proyectos de urbanismo táctico, deben ser el deseo de revolucionar las formas de hacer ciudad y de involucrar al ciudadano en su proceso, sin embargo, este criterio tampoco se tuvo en cuenta, ni se tendrá en cuenta en el corto y mediano plazo debido a ya se tiene proyectado el nuevo *Plan de Ordenamiento Territorial Tunja 2023-2035*, donde la participación ciudadana fue prácticamente nula a nivel del planteamiento urbano general, y así mismo, para la concepción de nuevos proyectos a diferentes escalas como los proyectos realizados de urbanismo táctico.

CONCLUSIONES

En Colombia, el marco legal establece parámetros para proyectos urbanos que buscan el desarrollo sostenible, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El propósito de estos es resolver necesidades específicas de la comunidad con la participación de los usuarios, generando un impacto social positivo. Sin embargo, la normatividad se cumple parcialmente, dependiendo de la administración municipal y su período de mandato, lo que dificulta el desarrollo urbano conjunto. Además, la participación colectiva no se tiene en cuenta, a pesar de que permitiría satisfacer necesidades urbanas, políticas y sociales, así como fortalecer la identidad local, resolviendo conflictos y valorando la naturaleza, la cultura y el patrimonio de manera integral para beneficiar a la comunidad.

Cada día surgen nuevos proyectos urbanos en los que la participación ciudadana, como en el urbanismo táctico, se convierte en el camino para validar propuestas de desarrollo que buscan mejorar el bienestar comunitario de manera válida y eficiente. Al involucrar sinérgicamente a la comunidad, se aumenta la probabilidad de éxito de estos proyectos, siempre y cuando las decisiones y la voluntad política generen cambios significativos en diversos aspectos del desarrollo, desde lo institucional hasta lo económico.

En ciudades pequeñas como Tunja, no se trata solo de embellecer algunos espacios públicos, sino de buscar soluciones efectivas a las problemáticas que la mantienen rezagada en comparación con otras ciudades en términos de acciones específicas para mejorar la calidad

de vida de los usuarios. Estas acciones incluyen la restauración del espacio público, que ha sido invadido por vehículos, la creación de senderos peatonales seguros, la conexión de diversos lugares para facilitar los desplazamientos, la recuperación de espacios subutilizados, la conectividad entre espacios de uso público para asegurar su uso constante, la identificación de áreas problemáticas para garantizar la accesibilidad universal y la planificación estratégica de áreas específicas para un acceso adecuado a servicios de transporte público, entre otros aspectos prioritarios. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las entidades gubernamentales tomen en cuenta esta crítica constructiva y generen un plan de acción fundamentado teórica y metodológicamente para intervenir en los espacios urbanos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las comunidades y sectores específicos, en busca del desarrollo urbano sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía Mayor de Tunja. (2022). *Desarrollo de Urbanismo Táctico*. <https://acortar.link/6PlmCE>
- Aparicio, R. (2022). Urbanismo táctico: alternativa para mitigar impactos en la movilidad de la Galería Central de Palmira. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. <https://acortar.link/3Yubp5>
- Brenner, N. (2016). Seria o “urbanismo táctico” uma alternativa ao urbanismo neoliberal? (Editorial). *E-Metrópolis*, 7(27), 7-18. <https://acortar.link/yB0fz4>
- Chaves, L. (2021). *Urbanismo táctico: Reflexión y crítica* [Tesis de Maestría, Universitat de Barcelona]. <https://acortar.link/yB0fz4>
- Contreras, J. (2021). Una reflexión sobre urbanismo táctico, periferia marginal y participación ciudadana. *Revista Nodo*, 15(30), 74-88. <https://doi.org/10.54104/nodo.v15n30.826>
- Garzón, D. (2022). La acupuntura urbana: Características y estrategias de la arquitectura del paisaje urbano para la intervención urbana en el borde natural. Lago Terreros, Altos de Cazuca-Soacha. Fundación Universidad de América. Colombia. <https://acortar.link/lPzIXl>
- Hernández, J. (2022). Urbanismo táctico: reivindicando la participación y el uso de los espacios públicos. *Astrágalo. Cultura de la Arquitectura y la Ciudad*, 1(30), 207–230. <https://doi.org/10.12795/astragalo.2022.i30.12>
- Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. <https://acortar.link/uHWXgj>
- Luna, P. y Ocampo, A. (2019). *El urbanismo táctico como instrumento para la manifestación social y urbana de la sociedad*. [Tesis de Maestría, Universidad EAFIT]. <https://acortar.link/rBHFqj>

- ONU-Habitat. (2021). *Urbanismo táctico: elemento clave en la recuperación post- pandemia*. ONU-Hábitat México. <https://acortar.link/aTpgHX>
- Razu, D. (2019). *Urbanismo táctico: 3 ventajas en la ejecución de proyectos en las ciudades*. Ciudades Sostenible. <https://acortar.link/gUMN8h>
- Rodríguez, D. (2017). *Urbanismo táctico para la sostenibilidad. Pautas para la intervención de la ronda del río Jordán en la zona norte de la ciudad de Tunja* [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales]. <https://acortar.link/xQVo6C>
- Secretaría de Movilidad de Medellín. (2017). *Secretaría de Movilidad ganó premio internacional por proyecto de Movilidad Sostenible*. <https://acortar.link/tR5rpg>
- Wadel, G. (2009). *La sostenibilidad en la arquitectura industrializada: la construcción modular ligera aplicada a la vivienda* [Tesis de Doctorado, Universitat Politècnica de Catalunya]. <https://acortar.link/6ONwTs>